

ANÁLISE DA RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À COMUNIDADE PELO NASF

[Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024](#)
[SUMÁRIO / 11/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10806313

Leandro Clementino Braga¹

Carla Afonso da Silva²

RESUMO:

Introdução: O estudo aborda a avaliação do serviço de saúde com foco em resultados clínicos, ressaltando a importância da análise da qualidade e eficácia dos serviços. Destaca-se a avaliação da Atenção Primária à Saúde (APS), com ênfase nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Objetivo: analisar a resolutividade dos serviços de saúde prestados à comunidade pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF.

Metodologia: A metodologia envolve uma revisão de literatura abrangendo artigos publicados de 2019 a 2023, com critérios de inclusão e exclusão bem definidos. A busca foi realizada em bases de dados reconhecidas, incluindo SCIELO, LILACS e CAPES/MEC. Foram selecionados estudos que abordam temas relacionados ao NASF, avaliação em saúde e resolutividade. A pergunta norteadora foi: Qual a resolutividade dos serviços de saúde prestados à comunidade pelo NASF?

Resultados: Dentre os estudos selecionados, destaca-se a pesquisa

realizada no município de Paraná-RN, que empregou análise documental e entrevistas para avaliar o impacto do NASF. O estudo identificou potencialidades, como o trabalho em equipe, e fragilidades, incluindo falta de recursos e dificuldade de adesão da população. Outro estudo, na região do Sudoeste da Bahia, abordou aspectos de acesso, longitudinalidade e integralidade do NASF. Revelou-se uma limitação no acesso, com maior ênfase em ações grupais, e uma necessidade de fortalecimento na atenção continuada. Um terceiro estudo foi uma pesquisa qualitativa desenvolvida em Recife-PE utilizando a abordagem CRM (Contexto-mecanismo-padrão de resultado). Avaliou o desenvolvimento do NASF, fornecendo lições transferíveis sobre o processo de evolução das intervenções. **Considerações Finais:** Os estudos ressaltam avanços, mas também desafios na atuação do NASF. A necessidade de ajustes para uma prestação de serviço mais eficaz é uma conclusão recorrente. A integração entre aspectos técnico-pedagógico e clínico-assistencial é vital, evitando a reprodução de lógicas ambulatoriais. Apesar dos desafios, reconhece-se o potencial do NASF na ampliação da resolutividade e integração com a APS, contribuindo para o desenvolvimento das ações em saúde.

Palavras-chave: NASF; Avaliação de saúde; Resolutividade.

ABSTRACT:

Introduction: The study addresses the evaluation of health services focusing on clinical outcomes, emphasizing the importance of analyzing the quality and effectiveness of services. The evaluation of Primary Health Care (PHC) is highlighted, with emphasis on the Family Health Support Centers (NASF). Objective: to analyze the resolution of health services provided to the community by the Family Health Support Center – NASF.

Methodology: The methodology involves a literature review covering articles published from 2019 to 2023, with well-defined inclusion and exclusion criteria. The search was conducted in recognized databases, including SCIELO, LILACS, and CAPES/MEC. Studies addressing NASF,

health evaluation, and resolution were selected. The guiding question was: What is the resolution of health services provided to the community by NASF? **Results:** Among the selected studies, a research conducted in the municipality of Paraná-RN stands out, which employed documentary analysis and interviews to assess the impact of NASF. The study identified strengths, such as teamwork, and weaknesses, including lack of resources and difficulty in population adherence. Another study, in the Southwest region of Bahia, addressed aspects of access, longitudinality, and comprehensiveness of NASF. A limitation in access was revealed, with a greater emphasis on group actions, and a need for strengthening in continued care. A third study was a qualitative research developed in Recife-PE using the CRM (Context-Mechanism-Outcome) approach. It evaluated the development of NASF, providing transferable lessons on the evolution process of interventions. **Final Considerations:** The studies highlight advancements, but also challenges in NASF's performance. The need for adjustments for more effective service provision is a recurring conclusion. The integration between technical-pedagogical and clinical-care aspects is vital, avoiding the reproduction of ambulatory logics. Despite the challenges, the potential of NASF in expanding resolution and integration with PHC is recognized, contributing to the development of health actions.

Keywords: NASF; Health evaluation; Resolution.

1 INTRODUÇÃO

A avaliação baseada em resultados, especialmente em aspectos clínicos, é crucial para assegurar a qualidade dos serviços de saúde. Essa abordagem foca nos resultados clínicos dos pacientes como reflexo da prestação de serviços de saúde. Para avaliar a qualidade na saúde, é essencial escolher critérios que permitam a comparação de adequação, benefícios, efeitos adversos e custos.

Os indicadores de qualidade em saúde representam esses critérios, proporcionando valores numéricos para mensurar parâmetros que indicam a qualidade dos serviços (MELO et al, 2019).

A avaliação pode ser abordada por meio de diferentes enfoques, como estrutura, processo e resultado, sendo os indicadores de qualidade fundamentais nesse contexto (DONABEDIAN,1980).

A Atenção Primária em Saúde (APS) inclui práticas ambulatoriais iniciais para atender demandas prevalentes em saúde, tanto individual quanto coletivamente (HONE et al., 2018).

A Estratégia Saúde da Família (ESF), fulcro da Atenção Primária à Saúde no Brasil, delineia a organização primária, embora a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) abarque distintos arranjos de equipes (BRASIL, 2017). Apesar dos notáveis avanços proporcionados pelas iniciativas da ESF ao longo dos anos, como a ampliação do acesso, a mitigação da morbimortalidade por causas evitáveis e a atenuação das disparidades em saúde, desafios persistentes relacionam-se à integralidade do cuidado, questões estruturais de financiamento e a integração eficaz com a Rede de Atenção à Saúde (RAS), entre outros aspectos.

Em 2008, surgiu uma estratégia para enfrentar desafios na ESF: os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Eles buscam ampliar a resolutividade e o escopo de ações na APS, expandindo a cobertura da atenção básica e integrando a ESF na rede de serviços. O NASF promove ambientes propícios para inovações e prática clínica, mas não assume a função de porta de entrada no sistema de saúde (MACIEL et al, 2015).

O presente artigo teve como objetivo analisar a resolutividade dos serviços de saúde prestados à comunidade pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF.

2 METODOLOGIA

A metodologia desse trabalho é sustentada por uma ampla revisão de literatura, em que foram consideradas produções acadêmicas publicadas de 2019 a 2023, com base em artigos indexados nas bases da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências Da Saúde (LILACS) e Portal de Periódicos (CAPES/MEC).

As informações foram selecionadas considerando as seguintes palavras-chave: NASF; Avaliação de serviço de saúde; Resolutividade. Nos bancos de dados SciELO, Lilacs e CAPES/MEC foram utilizadas combinações entre os termos “NASF”, “Avaliação em saúde” e “Resolutividade”. A busca foi limitada a artigos escritos em português e inglês, revisados por dois autores de forma independente. A pergunta que norteou a busca foi: Qual a resolutividade dos serviços de saúde prestados à comunidade pelo NASF?

2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Os Critérios de inclusão e exclusão foram estabelecidos, foram excluídos os estudos cuja avaliação dos títulos e resumos que não eram relacionados ao assunto de interesse e também os duplicados, além dos editoriais, revisão, opiniões, relatos e séries de casos e teses (Figura 1).

Figura 1. Critérios de inclusão e exclusão para revisão bibliográfica

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da metodologia proposta foi levantado um total de 10 artigos, foram detectadas 4 duplicatas, que foram excluídas. Após a leitura analítica, considerando-se os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos, obteve-se um total de 3 artigos. As especificações dos estudos selecionados para a análise crítica estão dispostas na tabela 1.

Tabela 1 – Artigos selecionados nas bases de dados sobre avaliação dos serviços prestados à comunidade pelo NASF

TÍTULO (artigo)	AUTORES	BASE DE DADOS/ PERIÓDICO (ano)	TEMA
Avaliação dos Impactos da Implantação do Núcleo Ampliado de Saúde da Família no Município de Paraná-RN.	R. S. VALENTIM e B. G. SENA NETO	Periódicos Capes e SIELO HOLOS, Ano 38, v.7, e8380, 2022	Avaliou os impactos da implantação do Núcleo Ampliado de Saúde da Família no município de Paraná-RN. Oriundos do uso de pesquisa qualitativa, a análise dos dados pautou-se na análise de conteúdo.
Avaliação do trabalho dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) por usuários, segundo os atributos da atenção primária.	MOREIRA, Diane Costa et al	Periódicos Capes e SIELO Cad. Saúde Pública 2020;36(12):e00031420	Avaliou o trabalho dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), na perspectiva dos usuários, a partir dos atributos da atenção primária à saúde (APS) abrangente.
Núcleo de Apoio à Saúde da Família: reflexão do seu desenvolvimento através da avaliação realista	SILVA, Jonatan Willian Sobral Barros da; SILVA, Jaslene	Periódicos Capes e LILACS Saúde Debate, Rio de Janeiro, V. 44, N. 124, P. 32-46, JAN-MAR 2020	Avaliou o desenvolvimento de uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) da cidade do Recife (PE).

	Carlos da; OLIVEIRA, Sydia Rosana de Araujo.		Trata-se de um estudo avaliativo, com enfoque qualitativo, com base na avaliação realista.
--	---	--	---

Fonte: Elaborada pelo autor, 2023

No artigo sobre **Avaliação dos Impactos da Implantação do Núcleo Ampliado de Saúde da Família no Município de Paraná- RN** os autores conduziram uma análise documental e entrevistas semiestruturadas entre setembro e novembro de 2018. A pesquisa de campo abrangeu duas equipes de saúde da família e a única equipe NASF no município de Paraná, envolvendo 15 profissionais.

Os resultados destacaram potencialidades, como o trabalho em equipe e a manutenção de grupos programáticos, além de fragilidades, incluindo a falta de recursos para planejamento e execução das ações, e a dificuldade de adesão da população às ações de prevenção. A conclusão aponta para a necessidade de ajustes visando uma prestação de serviço mais eficaz e eficiente.

O artigo sobre **Avaliação do trabalho dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) por usuários, segundo os atributos da atenção primária** o campo do estudo constituiu-se de seis municípios pertencentes à região de saúde do Sudoeste da Bahia.

Foram escolhidos municípios com NASF em operação há mais de um ano e aprovação da gestão municipal para a pesquisa: Vitória da Conquista, Guanambi, Brumado, Poções, Barra do Choça e Belo Campo. Utilizando uma matriz teórica baseada nos atributos da APS e na metodologia do Apoio Matricial, a pesquisa abordou os aspectos de acesso, longitudinalidade e integralidade.

No que diz respeito ao acesso, as ações e serviços do NASF foram limitados, destacando-se atividades de educação em saúde, exercícios

físicos, grupos terapêuticos, atendimentos individuais e visitas domiciliares. Houve uma ênfase maior nas ações grupais.

A atenção continuada aos usuários, caracterizando a longitudinalidade do cuidado, foi pouco enfatizada pelos profissionais do NASF. O trabalho geralmente segue uma lógica de avaliação inicial do usuário e encaminhamento para outras instâncias da rede de atenção, sem assumir a responsabilidade pela continuidade do cuidado, mesmo em casos complexos. O trabalho do NASF revela avanços, mas ainda apresenta limitações em relação à integralidade.

Apesar de avanços, o trabalho do NASF ainda tem limitações em direção à integralidade. A presença dos núcleos contribuiu para ampliar atividades na atenção primária, mas a resolutividade mostra-se restrita para casos complexos de saúde, devido à falta de articulação entre núcleos e equipes, baixa frequência de grupos terapêuticos e excesso de demanda.

No artigo com a temática **Núcleo de Apoio à Saúde da Família: reflexão do seu desenvolvimento através da avaliação realista** realizada na cidade do Recife (PE), a pesquisa qualitativa avaliou o desenvolvimento de uma equipe do NASF utilizando a abordagem Contexto-Mecanismo-Padrão de Resultado (CMR) da avaliação realista. Essa abordagem, embasada em uma epistemologia realista crítica, utiliza modelos teórico-conceituais para formular lições transferíveis sobre o processo de evolução das intervenções.

A avaliação da eNasf destaca a importância da integração entre os aspectos técnico-pedagógico e clínico-assistencial para aumentar a resolutividade da Atenção Básica (AB). No entanto, a ênfase isolada no aspecto clínico pode resultar na reprodução de uma lógica ambulatorial, desviando-se do propósito original do programa.

A prática clínico-assistencial deve incorporar elementos educativos e matriciais para evitar a transformação do Nasf em uma equipe substitutiva de serviços especializados na AB. Apesar do potencial de

articulação e redirecionamento do Nasf, desafios contextuais podem comprometer sua sustentabilidade e eficácia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, os estudos destacam avanços e desafios na implementação e atuação dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF) em diferentes contextos. A necessidade de ajustes para aprimorar a eficácia dos serviços, considerando aspectos como recursos, planejamento e integração entre equipes, é uma conclusão comum. A importância da abordagem integral na atenção primária é ressaltada, enfatizando a relevância da integração entre os aspectos técnico-pedagógico e clínico-assistencial para potencializar a resolutividade e eficácia do NASF.

5 REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria n o 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União 2017; 22 set.

DONABEDIAN, A. Basic approaches to assessment: structure, process and outcome. In: Donabedian A. Explorations in Quality Assessment and Monitoring. Michigan (USA): Health Administration Press; 1980;1(2):77-125.

DE SOUZA VALENTIM, Regis; DE SENA NETO, Bernardino Galdino. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE PARANÁ-RN. **HOLOS**, v. 7, 2022.

Maciel, M. S., Coelho, M. O., Marques, L. A. R. V., Rodrigues Neto, E. M., Lotif, M. A. L., Ponte, E. D. (2015) Ações de saúde desenvolvidas pelo núcleo de apoio à saúde da família – NASF. Revista Saúde (Santa Maria), 41(1), 117-122. <https://doi.org/10.5902/2236583413283>.

Melo, G.G.P. ; MARTINS, R. R. ; Lopes, Flavio M. . INDICADORES DE QUALIDADE APLICADOS A SAÚDE. In: Flavio Marques Lopes; Rodrigo da Silva Santos. (Org.). ENSINO, ASSISTÊNCIA E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS NA SAÚDE. 1ed.Curitiba: Brazil Publishing, 2019, v. 1, p. 230-245.

MOREIRA, Diane Costa et al. Avaliação do trabalho dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) por usuários, segundo os atributos da atenção primária. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00031420, 2021.

SILVA, Jonatan Willian Sobral Barros da; SILVA, Jaslene Carlos da; OLIVEIRA, Sydia Rosana de Araujo. Núcleo de Apoio à Saúde da Família: reflexão do seu desenvolvimento através da avaliação realista. **Saúde em Debate**, v. 44, n. 124, p. 32-46, 2020.

1 <http://lattes.cnpq.br/1307357989995931>

2 <http://lattes.cnpq.br/7673897995590123>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em
revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil